

SOMMAIRE

ÉTUDES ET TRAVAUX

- 306 **Arnaud SUSPÈNE, Maryse BLET-LEMARQUAND, Jérémie ARTRU, Guillaume SARAH**
Le globe d'Octavien : étude numismatique et physico-chimique d'une étrange monnaie de la Bibliothèque nationale de France
- 314 **Bernhard WOYTEK**
DIVVS TRAIAN AVG PARTH PATER
Les sesterces d'Hadrien représentant le divin Trajan : étude de coins et interprétation
- 328 **Olivier MICHEL**
Fabrication et utilisation des coins monétaires en Bretagne à la fin du ^{xvi}^e siècle

CORRESPONDANCE

- 335 **Simon COUPLAND**
Quelques deniers retrouvés du trésor carolingien de Chaumoux-Marcilly (Cher)

SOCIÉTÉ

- 341 Compte rendu de la séance du 1^{er} octobre 2022

PROCHAINES SÉANCES

SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022 - 14h00 - Quadrilatère Richelieu, BnF, salle Émilie du Châtelet
SAMEDI 03 DÉCEMBRE 2022 - 14h00 - Quadrilatère Richelieu, BnF, salle Émilie du Châtelet
SAMEDI 07 JANVIER 2023 - 14h00 - Quadrilatère Richelieu, BnF, salle Émilie du Châtelet

Bernhard WOYTEK*

DIVVS TRAIAN AVG PARTH PATER

**Les sesterces d'Hadrien représentant le divin Trajan :
étude de coins et interprétation**

Hadrien (117-138 apr. J.-C.) rendit au *Divus Traianus* des hommages numismatiques très diversifiés : il émit à Rome plusieurs types d'*aurei* portant le buste de son père adoptif divinisé, fit frapper en Syrie un type de deniers avec son image – et émit, évidemment à Rome, un unique type de sesterces¹, assez rares. La présente contribution est la première étude approfondie de ces sesterces et comprend une étude de coins ainsi qu'une interprétation du type de revers.

Sesterce, Rome, 117/118 apr. J.-C. (pour la chronologie, voir *infra*, p. 315 sq)

- D/ IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Buste lauré d'Hadrien, barbu, à droite (les deux rubans flottants), vu de trois quarts avant (quatre types de buste attestés ; voir l'étude de coins et le catalogue en appendice).
- R/ DIVVS TRAIAN AVG PARTH PATER, S • C (à l'exergue). Le divin Trajan assis à gauche sur un trône sans dossier couvert d'un drap à franges. Il porte une couronne de laurier, une tunique (visible à hauteur du cou) et une toge ; ses pieds reposent sur un tabouret. Il tient une branche dans sa main droite tendue et un sceptre dans sa main gauche. Le sceptre, en position verticale, est appuyé sur le trône.

* Directeur adjoint du Département des Sciences de l'Antiquité, Österreichisches Archäologisches Institut – Österreichische Akademie der Wissenschaften ; bernhard.woytek@oeaw.ac.at
Mes sincères remerciements vont à M^{mes} et MM. Richard Abdy (Londres, British Museum), Michel Amandry (Paris, BnF), Gabriella Angeli Bufalini (Rome, Museo Nazionale Romano), Fiorenzo Catalli (Florence, Museo Nazionale Archeologico), Karsten Dahmen (Berlin, Staatliche Museen), Kay Ehling (Munich, Staatliche Münzsammlung), Eleonora Giampiccolo (Vatican, Biblioteca Apostolica), Dominique Hollard (Paris, BnF) et Elena Stolyarik (New York, American Numismatic Society). Je remercie aussi chaleureusement Ben Lee Damsky, Caroline Holmes (Classical Numismatic Group, Londres) et un collectionneur de Californie qui souhaite rester anonyme. Enfin, un remerciement tout particulier va à Arnaud Suspène pour la relecture attentive de mon texte.

1. Pour une vue d'ensemble de ces types, voir CAMOZZI 1901, p. 22-26 ; SCHULTEN 1979, p. 76-78, nos 109-118. Pour le denier, voir RIC II.3, n° 2963 ; WOYTEK 2018.

RIC II.3, n° 104-5 ; RIC II, Hadrian n° 627 (a) et (b) ; BMCRE III, p. 428 † ; STRACK 1933, n° 510 ; COHEN 1882, Hadrien n° 552 ; SCHULTEN 1979, p. 77, n° 114 a et b.

Figure 1 – Cat. n° 1 du catalogue en appendice ; combinaison de coins I-a
(© Berlin, MK, Karsten Dahmen).

J'ai recensé huit monnaies officielles, qui proviennent de six coins de droit (nos I-VI dans cet article) et de quatre coins de revers (nos a-d), ainsi que deux imitations antiques (frappées du même coin de revers) : voir le catalogue en appendice.

Chronologie

Dans la nouvelle édition du *RIC* consacré à Hadrien (vol. II.3), Richard Abdy a relevé des liaisons de coin nous permettant de dater approximativement ce type de sesterce : «This sestertius type die-links standard reverses with COS DES II titulature, indicating the final months of 117 when the new consul designates were revealed. Unfortunately it also die-links into COS II reverses that must have been produced in the New Year of 118»². Les coins de droit mentionnés par Abdy sont notre coin I, qui lie le type *DIVVS TRAIAN AVG PARTH PATER* à des sesterces *CONCORDIA* et *FORT RED* du groupe *PONT MAX TR POT COS DES II*³, et notre coin V, qui le lie au sesterce *BMCRE* Hadrian 1134 (*PONT MAX TR POT COS II, FORT RED*)⁴. De plus, il y a aussi une liaison impliquant le coin II qui n'est pas mentionnée dans *RIC* II.3 : le sesterce n° 3 de notre catalogue en appendice provient du même coin de droit que le sesterce *BMCRE* Hadrian 1135 (*PONT MAX TR POT COS II, FORT RED*)⁵. Par conséquent, les liaisons de coins indiquent que les sesterces représentant le divin Trajan furent frappés à Rome à l'automne / hiver 117 ou au début de 118 apr. J.-C. La datation proposée par Camozzi et Strack (117 apr. J.-C.)⁶ se révèle à peu près correcte, au contraire de la fourchette chronologique définie par Schulten (118-122 apr. J.-C.)⁷, trop tardive.

2. *RIC* II.3, p. 9.

3. Ces monnaies sont le sesterce illustré dans *RIC* II.3, pl. 60, n° 99 (Sydney : *CONCORDIA*, mais S-C dans le champ, pas à l'exergue!) et n° 101 (Paris : *FORT RED*).

4. *RIC* II.3, n° 150 (illustré pl. 61 du *RIC*).

5. Illustré pl. 77, n° 1 du *BMCRE* III. Cette liaison fut correctement identifiée par C.L. Clay, l'auteur du catalogue des monnaies romaines de la vente Berk 103 (28 juillet 1998).

6. CAMOZZI 1901, p. 17 (« fine del settembre del 117 », « speciale emissione determinata dal *triumphus parthicus* ») ; STRACK 1933, p. 56 (3^e émission - datée de 117 par Strack, voir p. 4).

7. SCHULTEN 1979, p. 77.

Trajan fut divinisé par le sénat romain à une date incertaine, à la suite d'une demande écrite d'Hadrien envoyée depuis l'Orient⁸. Le *dies imperii* d'Hadrien fut fixé au 11 août 117 (HA, *Hadr.* 4,7) ; deux semaines plus tard, le 25 août, lorsque l'avènement d'Hadrien fut annoncé en Égypte, Trajan était déjà appelé « θεός » par le préfet d'Égypte Rammius Martialis sur un célèbre papyrus⁹. Le document égyptien reflète clairement une formule utilisée dans la communication du nouveau *princeps*, qui semble avoir anticipé sur la décision du sénat. Une inscription datable de 136 apr. J.-C. nous apprend que le prêtre du culte du divin Trajan fut appelé *flamen Ulpialis*¹⁰.

Légende du revers

Les sesterces au type du divin Trajan sont exceptionnels : toutes les autres monnaies hadrianiques frappées à Rome qui portent le nom du *Divus Traianus* sont en or. De plus la forme que revêt son nom sur ces sesterces est sans parallèle sur les monnaies impériales de Rome comme de Syrie (voir figure 2).

Légende	Dénomination	Atelier	n° RIC II.3
DIVO TRAIANO AVGVSTI PATRI	<i>Aureus</i>	Rome	2464
DIVO TRAIANO PART AVG PATRI	<i>Aureus</i>	Rome	52
DIVO TRAIANO PARTH AVG PATRI	<i>Aureus</i>	Rome	2448-9 ; 2451-5
DIVO TRAIANO PATRI	<i>Aureus</i>	Rome	27
DIVO TRAIANO PATRI AVG	<i>Aureus</i>	Rome	28-9 ; 2447
DIVVS TRAIAN AVG PARTH PATER	Sesterce	Rome	104-5
DIVVS TRAIANVS PATER AVGVSTVS	Denier	Syrie	2963

Figure 2 – Les variantes du nom du divin Trajan sur les monnaies impériales d'Hadrien (par ordre alphabétique).

Paul Strack fut le premier à attirer l'attention des chercheurs sur les variations du nom du divin Trajan constatables sur les monnaies¹¹, bien que les parallèles épigraphiques qu'il cite ne soient pas tous pertinents¹².

8. HA, *Hadr.* 6,1 : *Traiano divinos honores datis ad senatum et quidem accuratissimis litteris postulavit et cunctis volentibus meruit, ita ut senatus multa, quae Hadrianus non postulaverat, in honorem Traiani sponte decerneret.* KIERDORF 1986, p. 154, spécialement pour la distinction entre le SC et la « consecratio (Kulteführung) ».
9. *P.Oxy* LV, 3781, ll. 5-10 : ἴστε τὴν ἡγεμονίαν παρὰ τοῦ θεοῦ πατρὸς διαδεδέχθ(αι) Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τραϊανὸν Ἀδριανὸν Ἄριστον Σεβαστὸν Γερμανικὸν Δακτικὸν Παρθικὸν.
10. *CIL* VI, 1383 = *ILS* 1063.
11. STRACK 1933, p. 57, où il commente : « Die Bezeichnung der Divi scheint in allen Zeiten keiner strengen Ordnung unterworfen gewesen zu sein ».
12. Par exemple l'inscription *CIL* II, 2054 (= *ILS* 304) de Bétique, dans laquelle la titulature du divin Trajan est excessivement longue et comprend tous ses *cognomina ex virtute*, ne peut pas être comparée aux légendes monétaires de Rome.

Ces variations numismatiques du nom du *Divus* sont assez surprenantes, d'autant plus que quasiment toutes les monnaies recensées dans le tableau furent probablement émises sur une période assez courte en 117/118¹³. La seule exception est l'*aureus* RIC II.3, n° 2464, qui porte aussi un portrait de la Diva Plotina, ce qui donne un *terminus a quo* de 123 apr. J.-C. À terme, c'est « *Divus Traianus Parthicus* » qui devient la forme définitive du nom de culte¹⁴, aussi parce qu'il était important d'éviter la confusion avec le nom de culte du père de Trajan (*Divus Pater Traianus*). A priori, on s'attendrait à ce que le nom de culte du nouveau *Divus* ait été fixé au moment de la mise en place du culte, avant d'être reproduit sans variation sur toutes les monnaies frappées à Rome – mais cela ne fut manifestement pas le cas. La forme *Divus Traianus Parthicus* n'apparaît que sur une partie des types monétaires, et elle ne fut pas employée sur les *aurei* les plus tardifs (RIC II.3 n° 2464), frappés en ou après 123.

L'aspect le plus intéressant de la légende du sesterce, qui fait sa singularité parmi les monnaies du *Divus Traianus* frappées à Rome, est la prééminence accordée au nom Augustus, placée en troisième position dans l'ononastique impériale. Cette caractéristique rappelle le tétradrachme alexandrin RPC III, n° 5067 (LB = 117/118 apr. J.-C.), dont la légende – de lecture difficile – autour de la tête du divin Trajan a été restituée en ΘΕΟ ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΠΑΤ ΚΥ (= Θεὸς Τραϊανὸς Σεβαστὸς πατὴρ κυρίου ?), traduction de *Divus Traianus Augustus Pater Domini* ?¹⁵.

Typologie et interprétation

L'étude approfondie des sesterces permet de corriger en plusieurs points les descriptions du revers publiées jusqu'ici. Le siège du divin Trajan a été décrit à tort comme « *sella curulis* » par Strack¹⁶, et comme « Schemel » par Kierdorf¹⁷. Il s'agit en fait d'un trône recouvert d'un drap qui – particulièrement sur notre coin de revers a – est iconographiquement très proche à la fois du trône sur lequel repose le foudre de Jupiter figurant sur des *aurei* restitués de Trajan¹⁸ et du trône de Jupiter Victor assis à gauche représenté sur des sesterces d'Hadrien (RIC II.3, nos 249-252 : figure 3).

Quant à Trajan lui-même, Richard Abdy le décrit comme « *laureate and togate (but torso bare)* »¹⁹, ce qui est presque une contradiction en soi car les Romains de l'époque impériale portaient la plupart du temps une tunique sous la toge. Il est vrai qu'à première vue, l'exemplaire de Berlin (n° 1 du catalogue ; illustré ci-dessus) semble montrer la poitrine nue de Trajan, mais sur un agrandissement on voit clairement de l'étoffe à cet endroit, et sur les autres coins la présence de plis est évidente. La comparaison avec les sesterces d'Hadrien montrant Jupiter Victor cités plus haut prouve que les graveurs représentaient les torses masculins dénudés avec les muscles bien visibles, c'est-à-dire d'une toute autre manière.

13. Voir aussi BURNETT 2008, p. 467-469 (qui préfère 117 apr. J.-C.).

14. KIERDORF 1986, p. 151 ; STROBEL 2019, p. 481 sq ; voir la dédicace CIL VI, 966 = CIL VI, 31215 = ILS 306 : «[E]x SC divi[s] Tr[ai]ano Parthico et [Plotinae] » etc.

15. Sur ces monnaies, voir le commentaire dans RPC III, vol. 1, p. 655, et BURNETT 2008, p. 474 (spécialement sur κύριος).

16. STRACK 1933, n° 510 (sur le tableau dépliant).

17. KIERDORF 1986, p. 154.

18. WOYTEK 2010, nos 866, 869 sq.

19. RIC II.3, p. 83.

Figure 3 – Sesterce, *RIC II.3*, n° 249 : NAC 100, part II (30 mai 2017), n° 1873 (© NAC ; 23,93 g ; 35 mm).

Le revers des sesterces porte par conséquent une statue en toge – mais laquelle ? Plusieurs chercheurs ont émis des opinions opposées sur ce point. Pour Richard Abdy, les monnaies montrent « the sort of Jupiter-like effigy of the dead Emperor that would have graced the triumph »²⁰. Son interprétation reste fragile particulièrement au regard des *aurei* d'Hadrien représentant le *TRIVMPHVS PARTHICVS* (*RIC II.3* nos 2451-2452). Comme Wilhelm Kierdorf l'a démontré, ces monnaies illustrent le triomphe posthume de Trajan, qu'il propose de dater de l'automne 117 – à juste titre selon moi²¹. Elles portent donc l'*imago superposita, sicut triumphantes solent, in urbem invecta* (*Epit. Caes.* 13,11) : or, sur ces *aurei* on aperçoit la statue d'un triomphateur debout, qui n'a rien à voir avec la statue de nos sesterces (figure 4).

Figure 4 – *Aureus*, *RIC II.3*, n° 2451 : *BMCRE III*, Hadrien n° 47 (© The Trustees of the British Museum ; 7,24 g ; 19 mm ; × 2).

Pour Paul Strack en revanche, le revers montre une statue de Trajan divinisé, même s'il hésite à y reconnaître la statue de culte du temple du *Divus Traianus*²². À la suite des fouilles menées récemment près du forum de Trajan à Rome, le problème de la localisation exacte de ce temple bâti et dédié par Hadrien (HA, *Hadr.* 19,9) est

20. *RIC II.3*, p. 9.

21. KIERDORF 1986, p. 151-154. Pour une autre datation (118), voir STROBEL 2019, p. 481.

22. STRACK 1933, p. 56 : « das Bild des neuen Gottes... [es] ist nicht erwiesen, daß wir hier die Wiedergabe der Tempelstatue besitzen ».

devenu la *maxima quaestio* de la topographie urbaine à la période hadrianique²³. Malheureusement, la chronologie du bâtiment (et de son inauguration) reste problématique : commencé probablement en 118, le *templum Divi Traiani* semble avoir été dédié plusieurs années après. Il fut en tout cas (re-?)dédié au divin Trajan et à la divine Plotine à la mort de l'épouse de Trajan en 123 apr. J.-C.²⁴. L'important est qu'en 117-118 apr. J.-C., au moment où nos sesterces représentant la statue du divin Trajan furent frappés, celle-ci n'avait pas encore pris place dans le temple. Pour cette raison, Wilhelm Kierdorf interpréta le type monétaire comme un « Hinweis auf Trajans *consecratio*, d. h. auf die Weihung seiner Kultstatue », laquelle aurait été « vorläufig an anderem Ort aufgestellt »²⁵.

Or, cette interprétation tout à fait judicieuse conduit à poser deux questions fondamentales : comment le nouveau *Divus* et sa statue furent-ils intégrés dans la vie religieuse de Rome avant la dédicace de son temple ? À quelle occasion le peuple de Rome pouvait-il admirer le divin Trajan ? Les parallèles iconographiques nous aident à répondre à ces questions.

Figure 5 – Sesterce, *RIC I*², Tiberius n° 49 : NAC 72 (16 mai 2013), n° 581
(© NAC ; 26,87 g ; 35 mm).

Typologiquement, la statue du divin Trajan correspond étroitement à la statue du *DIVVS AVGVSTVS PATER* telle qu'elle apparaît sur des sesterces frappés sous Tibère, en 22-23 apr. J.-C. (figure 5)²⁶. Contrairement au trône du divin Trajan, celui du divin Auguste est pourvu d'un dossier, mais la seule différence essentielle entre les deux statues est qu'Auguste porte une couronne radiée et Trajan une couronne de laurier. La posture de la statue du divin Auguste rappelle celle des statues de Jupiter (voir figure 3) – et ce n'était pas le fruit du hasard : Duncan Fishwick a élégamment démontré que le temple du *Divus Augustus* fut modelé sur celui de Jupiter Capitolin,

23. Pour les développements les plus récents, voir le résumé de STROBEL 2019, p. 404-408, et spécialement BALDASSARRI 2021.
24. STROBEL 2019, p. 482 (qui considère que l'inscription *CIL VI*, 966 = *CIL VI*, 31215 = *ILS* 306, à dater entre 123 et 128 apr. J.-C. et traditionnellement regardée comme la dédicace du temple, n'appartient pas à celui-ci : p. 405 sq).
25. KIERDORF 1986, p. 155. Voir aussi CAMOZZI 1901, p. 18 sur ce type : « testimoniante il riconoscimento da parte del Senato dell'avvenuta consecrazione del defunto imperatore ».
26. *RIC I*², Tiberius n° 49.

et il en a conjecturé que la statue de culte, qui n'est connue par aucun témoignage direct, devait représenter « Divus Augustus in the guise of Jupiter »²⁷, « even if the details [...] remain obscure »²⁸. Joseph Eckhel pour sa part préférait rapprocher la statue figurant sur les sesterces de Tibère d'une *effigies* du divin Auguste dédiée par Livie et Tibère en 22 apr. J.-C. *haud procul teatro Marcelli* au témoignage de Tacite (*Ann.* 3,64)²⁹, et cette identification continue à être généralement acceptée³⁰, bien qu'il y ait aussi quelques voix discordantes³¹.

Figure 6 – Sesterce, *RIC I*², Tiberius n° 68 : NAC Spring Auction 2021 (10 mai 2021), n° 1185 (© NAC ; 28,35 g ; 37 mm).

Mais ce qui est fondamental pour la question qui nous occupe est la présence d'une statue du *Divus Augustus* exactement du même type sur trois émissions de sesterces de Tibère émises successivement en 34-35, 35-36 et 36-37 apr. J.-C.³². La statue est placée sur un *currus elephatorum*, c'est-à-dire un char tiré par quatre éléphants (figure 6)³³. Nous savons par Suétone (*Claud.* 11,2) que l'honneur du quadriges d'éléphants fut décerné au divin Auguste dans le cadre de la *pompa circensis*, lors de laquelle sa statue était présentée avec les statues des dieux romains. Se forma alors une tradition, pour les *divi* et les *divae*, qui dura jusqu'à la fin du II^e siècle³⁴. La *communis opinio* actuelle parmi les chercheurs est que, lors de la *pompa circensis*, les statues de culte des *divi* et des *divae* étaient transportées de leurs temples au cirque puis étaient raccompagnées dans leurs temples après le spectacle³⁵.

27. FISHWICK 1992, p. 243.

28. FISHWICK 1992, p. 245.

29. Selon les *Fastes de Préneste*, la statue fut dédiée le 23 avril ; elle est mentionnée aussi dans les *acta fratrum Arvalium* : voir les références chez LA ROCCA 2021, p. 123.

30. ECKHEL 1796, p. 194 ; *BMCRE I*, p. cxxxiv ; LA ROCCA 2021, p. 125, 129-131.

31. BERGMANN 1998, p. 107.

32. *RIC I*², Tiberius nos 56, 62 et 68.

33. Cette image de revers fut reprise sous une forme adaptée (au lieu de la branche, le *Divus* tient une patère dans la main droite ; sept étoiles figurent dans le champ) dans le monnayage provincial d'argent en Crète, voir *RPC I*, nos 963 (Caligula) et 966 sq (Claudius).

34. Une partie des données numismatiques pour la *pompa circensis* a été rassemblée, parmi d'autres sources iconographiques, par MARQUEZ, MORENA 2017, p. 300-315.

35. FISHWICK 1991, p. 554.

Le temple du *Divus Augustus* ne fut achevé et dédié que sous Gaius / Caligula³⁶ en août 37 apr. J.-C., et la dédicace fut commémorée sur des sesterces célèbres de cet empereur à partir de 37-38³⁷. Cela implique que lorsque la statue de culte du divin Auguste tirée par quatre éléphants fut représentée sur des sesterces à l'époque de Tibère, elle n'avait probablement pas encore pris place dans le temple du *Divus Augustus*. C'est un parallèle à la situation de 117-118 apr. J.-C. : à cette date, la statue du divin Trajan fut elle aussi représentée sur les sesterces d'Hadrien sans avoir encore de temple spécifique pour lui servir de domicile. La statue du *Divus Traianus* n'est pas sur un *currus elephatorum*. Pourtant, j'espère pouvoir démontrer prochainement ailleurs que l'apparition de cette image de revers dans le répertoire typologique du monnayage d'Hadrien fut la conséquence de l'intégration d'une statue de culte de Trajan parmi les images des *divi imperatores* lors de la *pompa circensis*.

Appendice : étude de coins et catalogue

Monnaies officielles

Coin de droit I

Buste cuirassé (de petits croissants décorent la cuirasse au niveau du cou), avec épaulettes visibles à l'épaule droite et pan de *paludamentum* sur l'épaule gauche. Le *balteus* passe sur l'épaule droite et descend en oblique sur la poitrine.

Légende sans division.

- Lié au coin de revers a (légende divisée PA-RTH).

[Pour l'illustration, voir *supra* figure 1]

1. Berlin, Staatliche Museen, Münzkabinett, acc. 1911/730 (acquis chez A. E. Cahn), Objektnummer 18261097 : <https://ikmk.smb.museum/object?id=18261097> (24,19 g ; 34 mm ; 6 h). Illustré par STRACK 1933, pl. VIII, n° 510 et RIC II.3, pl. 60, n° 105.

- Lié au coin de revers b (légende divisée AVG - PARTH).

Figure 7 – Cat. n° 2.

36. Pour les références aux sources littéraires, je renvoie à FISHWICK 1992, p. 232.

37. RIC I², Gaius n° 36.

2. Rome, Medagliere del Museo Nazionale Romano, n° inv. 92478. Fissure du flan. Illustré par BANTI 1984, p. 130, n° 252 (« Collez. Gnecci ») ; mentionné par *BMCRE III*, p. 401, note *.

Coin de droit II

Buste cuirassé, même description que pour coin de droit I.
Légende divisée H-ADRIANVS.

- Lié au coin de revers c (légende divisée AVG - PARTH).

Figure 8 – Cat. n° 3 (© Bernhard Woytek).

3. Collection privée (Northern California Collection), ex H.J. Berk 103 (28 juillet 1998), n° 587 (25,92 g ; 32 mm ; 6 h).

Coin de droit III

Buste nu héroïque, avec pan de *paludamentum* (et fibule) sur l'épaule gauche. Le *balteus* passe sur l'épaule droite et longe le bord du buste.
Légende divisée TRAIANVS.

- Lié au coin de revers c (légende divisée AVG - PARTH).

Figure 9 – Cat. n° 4 (© ANS, Alan Roche).

4. American Numismatic Society, « long term loan » (anciennement dans la collection de l'Hispanic Society of America, n° inv. HSA 1001.1.23098) (26,27 g ; 34 mm ; 6 h). Fissure du flan.

Figure 10 – Cat. n° 5.

- Gemini 1 (11 janvier 2005), n° 614 (24,45 g), ex Museum of Fine Arts Boston (acquis en 1965 chez H. A. Baldwin) ; selon les indications du catalogue Gemini, la pièce provient de la vente Christie's 30 mai 1949 (« The Highly Important Collection of Roman Brass Coins and Medallions Originally Formed in the Mid-Eighteenth Century Now Sold By Order of the Earl Fitzwilliam's Wentworth Estates Company ») : un des cinq sesterces composant le lot n° 414 était de notre type (« C. 552 »). La collection de monnaies romaines impériales du 2^e (4^e) Earl Fitzwilliam fut formée principalement par l'acquisition des collections des « Padri Certosini » de Rome en 1748 et de l'Abbé Giovanni Battista Visconti (1722-1784) vers 1774 (voir le catalogue Christie's).

Coin de droit IV

Buste nu héroïque, avec égide sur l'épaule gauche (une partie de l'égide est visible derrière la nuque).

Légende divisée H-ADRIANVS.

- Lié au coin de revers c (légende divisée AVG - PARTH).

Figure 11 – Cat. n° 6 (© 2017 Biblioteca Apostolica Vaticana.

Per concessione della Biblioteca Apostolica Vaticana, ogni diritto riservato).

- Biblioteca Apostolica Vaticana, Monete Romane Imperiali Hadrianus n° inv. 205 (28,26 g ; 35,70 mm ; 6 h). Fissure du flan.

Coin de droit V

Buste nu héroïque, avec égide sur l'épaule gauche (une partie de l'égide est visible derrière la nuque). Le *balteus* passe sur l'épaule droite et longe le bord du buste.

Légende divisée HA-DRIANVS

- Lié au coin de revers d (légende divisée AVG - PARTH).

Figure 12 – Cat. n° 7 (© BnF).

7. Paris, BnF, n° inv. AF 1832 : <http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb41983388m> (26,13 g ; 36 mm ; 6 h) ; problèmes de surface, surtout au droit (qui rendent difficile l'identification du *balteus*).

Coin de droit VI

Buste nu héroïque, avec égide sur l'épaule gauche ; la tête de Méduse plus grande que sur les coins IV et V, et pas de trace de l'égide derrière la nuque.

Légende divisée TRAIANVS - HADRIANVS.

- Lié au coin de revers d (légende divisée AVG - PARTH).

Figure 13 – Cat. n° 8 (© BnF).

8. Paris, BnF, n° inv. AF 1834 : <http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb419833905> (22,02 g ; 33 mm ; 6 h) ; de la collection de Joseph Pellerin (1684-1782) : « Pell » à l'encre dans le champ droit du revers. Encroûtements au droit et surtout au revers.

Exemplaire dans le commerce, publié sans illustration

Rodolfo Ratto, *Roma imperiale nelle monete di Adriano e di sua famiglia. Importante collezione specializzata nelle serie romana e coloniale*. Liste à prix fixes, Milan, s. d. [mais 1932³⁸], p. 17, n° 556 : « Busto laureato a d. R/ DIVVS TRAIAN AVG PARTH PATER Traiano seduto a s. C. 552 fr. 60 *Rarissimo*. ». Sans illustration ni indication de poids.

Exemplaires disparus

1. Un sesterce de ce type conservé dans la Staatliche Münzsammlung à Munich est mentionné par Paul Strack en 1933³⁹ et par Max Bernhart dans un corpus des monnaies impériales, rédigé pendant les années 1920 et 1930, mais publié de manière posthume en 2003 seulement⁴⁰. Kay Ehling m’informe que le sesterce n’a pu être retrouvé dans la collection, ni parmi les monnaies authentiques, ni parmi les faux.
2. Francesco Gnechchi cite un médaillon de ce type avec les légendes du sesterce décrit ci-dessus, mais sans SC⁴¹. Il donne comme lieu de conservation de la pièce (données techniques selon Gnechchi : 25 g ; 35 mm) le musée de Florence – indication confirmée par le catalogue manuscrit des monnaies et médailles romaines de cette collection rédigé par Arcangelo Michele Migliarini (1779-1865) en 1852⁴². Il me paraît probable que la pièce décrite par Migliarini et Gnechchi soit celle que Jean Foy-Vaillant, qui l’avait étudiée à Florence dans la collection du Grand-Duc, publia pour la première fois en 1674⁴³. Fiorenzo Catalli m’informe que cette pièce ne se trouve plus dans la collection de Florence aujourd’hui. Il s’agit probablement d’un sesterce mal identifié, comme le soupçonnaient déjà Strack, Mittag et Abdy⁴⁴.

38. Datation d’après le catalogue Künker, eLive Premium Auktion 357 (7 décembre 2021 : Die numismatische Bibliothek Alain Poinssignon, Straßburg, Teil 3), p. 353, n° 4377.

39. STRACK 1933, catalogue (sur les tableaux dépliant), n° 510 (type de buste ε, comme les exemplaires de Londres et du Vatican).

40. BERNHART s. d., p. 417, n° 1239 (« mit bloßer Brust von vorn », comme la pièce de Londres).

41. GNECCHI 1912, vol. 3, p. 17, n° 72 : « D/ IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG - Busto laureato a destra, coll’egida. R/ DIVVS TRAIAN AVG PARTH PATER - Trajano (o meglio statua di Trajano) assiso a sinistra con un ramoscello e lo scettro ».

42. Biblioteca del Museo Archeologico di Firenze (BMAF), cote 7.1 : *Monete romane imperiali*, vol. I, p. 368 sq, n° 1939 : « IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Busto seminudo laureato, a d. DIVVS TRAIAN AVG PARTH PATER. L’Imp(eratore) togato sedente a sinistra, che nella destra ha un ramo, e nella sinistra elevata l’asta ».

43. VAILLANT 1674, vol. 1, p. 64 sq : « *Hic nummus, primae formae, Gazophylacij M. Ducis Etruriae, inter raros scribendus* ».

44. STRACK 1933, p. 237, n° 66 ; MITTAG 2012, p. 208 (« SC nicht mehr erhalten [...] oder versehentlich vergessen ») ; RIC II.3, p. 83, n. 53 : « perhaps misidentified from a worn specimen ».

Deux imitations contemporaines (frappées avec le même coin de revers)

Imitation A

Figure 14 (© Bernhard Woytek).

- D/ IMP CAESAR TRAIANVS [sic] H-ADRIANVS AVG. Buste d'allure un peu grossière d'Hadrien, lauré, à droite (les deux rubans flottants), vu de trois quarts avant, avec pan de *paludamentum* sur l'épaule gauche.
- R/ DIVVS TRAIAN AVG PARH [sic] PATER, S · C (à l'exergue). Le divin Trajan assis à gauche sur un trône sans dossier couvert d'un drap à franges. Il porte une couronne et un manteau (?) et pose un de ses pieds sur un tabouret, l'autre derrière celui-ci. Trajan semble assis sur un des pieds du trône et sur une structure verticale ajoutée par le graveur en avant du trône. Il tient une branche dans sa main droite tendue et un sceptre dans sa main gauche. Le sceptre, en position verticale, est appuyé sur le trône.

Londres, British Museum, acc. R8957. *BMCRE* III, p. 527, n° 1832 (24,32 g ; 32 mm ; 6 h) ; illustré pl. 97, n° 7. BANTI 1984, p. 130, n° 251.

Imitation B

Figure 15 (© Yale University).

- D/ IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANAS [sic] AVG. Buste de style insolite d'Hadrien, lauré, à droite (les deux rubans flottants), vu de trois quarts avant. Il porte une cuirasse (de petits croissants décorent la cuirasse à hauteur du cou), avec épaulettes visibles à l'épaule droite et pan de *paludamentum* à l'épaule gauche. Le *balteus* passe sur l'épaule droite et descend en oblique sur la poitrine. La partie inférieure du buste (à côté des épaulettes) est déformée.

R/ DIVVS TRAIAN AVG PARH [sic] PATER, S • C (à l'exergue). Même coin que Imitation A. Yale University Art Gallery, n° inv. 2008.83.45. <https://artgallery.yale.edu/collections/objects/125197> (22,40 g ; 33,4 mm ; 6 h). Provient de la collection de Ben Lee Damsky, ex *Spink Numismatic Circular* 104, n° 2 (mars 1996), p. 47, n° 654.

Le coin de droit de l'imitation B semble avoir été copié du coin de droit officiel I de notre catalogue (la légende n'est pas divisée, et les croissants qui décorent la cuirasse sont bien visibles). Le coin de revers des imitations est copié du coin de revers officiel a de notre catalogue, comme le démontrent clairement les pieds triangulaires du trône.

Bibliographie

BMCRE I : H. MATTINGLY, *Coins of the Roman Empire in the British Museum. Vol. 1: Augustus to Vitellius*, London, 1923.

BMCRE III : H. MATTINGLY, *Coins of the Roman Empire in the British Museum. Vol. 3: Nerva to Hadrian*, London, 1936.

RIC I² : C. H. V. SUTHERLAND, *The Roman Imperial Coinage. Vol. 1, Revised Edition: From 31 BC to AD 69*, London, 1984.

RIC II : H. MATTINGLY, E. A. SYDENHAM, *The Roman Imperial Coinage. Vol. 2: Vespasian to Hadrian*, London, 1926.

RIC II.3 : R. A. ABDY, P. F. MITTAG, *The Roman Imperial Coinage. Vol. 2, part 3: From AD 117-138. Hadrian*, London, 2019.

RPC I : A. BURNETT, M. AMANDRY, P. P. RIPOLLÈS, *Roman Provincial Coinage. Vol. 1: From the Death of Caesar to the Death of Vitellius (44 BC-AD 69)*, 2 parts, London / Paris, 1992.

RPC III : M. AMANDRY, A. BURNETT, *Roman Provincial Coinage. Vol. 3: Nerva, Trajan and Hadrian (AD 96-138)*, 2 parts, London / Paris, 2015.

BALDASSARRI 2021 : P. BALDASSARRI, Il Tempio dei divi Traiano e Plotina e i suoi *disiecta membra*: novità dalle indagini a Palazzo Valentini, *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma*, 122, 2021, p. 157-182.

BANTI 1984 : A. BANTI, *I grandi bronzi imperiali. Hadrianus-Sabina. Sesterzi e medaglioni classificati secondo il sistema Cohen. Sesterces and medallions classified according to Cohen's system*, Firenze, 1984.

BERGMANN 1998 : M. BERGMANN, *Die Strahlen der Herrscher. Theomorphes Herrscherbild und politische Symbolik im Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit*, Mainz, 1998.

BERNHART s. d. : M. BERNHART, *Die Münzen der römischen Kaiserzeit*, München, s. d.

BURNETT 2008 : A. BURNETT, The early coinage of Hadrian and the deified Trajan at Rome and Alexandria, *AJN*, 20, 2008, p. 459-477.

CAMOZZI 1901 : G. CAMOZZI, La consecratio di Traiano. Note di storia e numismatica, *RIN*, 14, 1901, p. 11-26.

COHEN 1882 : H. COHEN, *Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain communément appelées médailles impériales*, vol. 2, 2^e édition, Paris / Londres, 1882.

ECKHEL 1796 : I. ECKHEL, *Doctrina numorum veterum. Vol. VI: continens numos imperatorios a Iulio Caesare usque ad Hadrianum eiusque familiam*, Vindobona, 1796.

FISHWICK 1991 : D. FISHWICK, *The Imperial Cult in the Latin West. Vol. 2.1: Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire (EPRO 108/2A)*, Leiden, 1991.

FISHWICK 1992 : D. FISHWICK, On the Temple of Divus Augustus, *Phoenix*, 46, 1992, p. 232-255.

GNECCHI 1912 : F. GNECCHI, *I medaglioni romani*, 3 vol., Milano, 1912.

- KIERDORF 1986 : W. KIERDORF, Apotheose und postumer Triumph Trajans, *Tyche*, 1, 1986, p. 147-156.
- LA ROCCA 2021 : E. LA ROCCA, *Signum Divo Augusto Patri ad Theatrum Marcelli, Studi Classici e Orientali*, 67, 2021 (= *Munera Musarum. Studi per Lucia Faedo*), p. 123-146.
- MARQUEZ, MORENA 2017 : C. MÁRQUEZ, J. A. MORENA, Divus Augustus Pater. Estudio tipológico, iconográfico y estilístico de una estatua sedente hallada en Torrepadrones (Baena, Córdoba), *Madrider Mitteilungen*, 58, 2017, p. 267-320.
- MITTAG 2012 : P.F. MITTAG, *Römische Medaillons. Caesar bis Hadrian. 2., erweiterte und korrigierte Auflage*, Stuttgart, 2012.
- SCHULTEN 1979 : P.N. SCHULTEN, *Die Typologie der römischen Konsekrationsprägungen*, Frankfurt, 1979.
- STRACK 1933 : P.L. STRACK, *Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Teil II: Die Reichsprägung zur Zeit des Hadrian*, Stuttgart, 1933.
- STROBEL 2019 : K. STROBEL, *Kaiser Traian. Eine Epoche der Weltgeschichte*, 2^e édition, Regensburg, 2019.
- VAILLANT 1674 : J. VAILLANT, *Numismata imperatorum Romanorum praestantiora, a Iulio Caesare ad Postumum et tyrannos*, 2 vol., Paris, 1674.
- WOYTEK 2010 : B. WOYTEK, *Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98-117)*, 2 vol., Wien, 2010.
- WOYTEK 2018 : B. WOYTEK, The Pious Son. On the Restored Denarius Issue Signed by Hadrian, *NC*, 178, 2018, p. 173-184.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE

TARIFS POUR 2022 (en euros)	Cotisation annuelle*	Abonnement au <i>BSFN</i>	Total
<i>Droit de première inscription (s'ajoute le cas échéant au montant total)</i>			8
Membre correspondant (France)**	28	28	56
Membre correspondant (étranger)		37	65
Membre titulaire**	37	28	65
Institutionnels et membres assimilés (France)		28	65
Institutionnels et membres assimilés (étranger)		37	74
Étudiants***		2	28
Non membres de la SFN / Abonnés (France)	Pas de RN	40	40
Non membres de la SFN / Abonnés (étranger)		45	45
Prix au numéro du <i>BSFN</i>	<i>Hors frais de port</i>		5
Prix au numéro de la <i>Revue numismatique</i>	<i>Hors frais de port</i> Demander au Secrétaire général si le numéro demandé est encore disponible		60

* Comprend l'abonnement annuel à la *Revue numismatique*

** Déductible de l'impôt des personnes physiques des résidents français

*** De moins de 28 ans et sur justificatif

Compte bancaire BRED Paris Bourse
Code BIC BRED FRPPXXX
N° IBAN FR76 1010 7001 0300 8100 3376 788

Chèques ou mandats à libeller en Euros. Les chèques bancaires en provenance de l'étranger doivent être libellés en euros, et impérativement payables sur une banque installée en France.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE

Publication de la Société Française de Numismatique

10 numéros par an — ISSN 0037-9344

N° de Commission paritaire de Presse : 0525 G 84906

Société Française de Numismatique

Reconnue d'utilité publique

Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75002 Paris

<http://www.sfnnumismatique.org> | secretariat@sfnnumismatique.org

Un comité de lecture constitué par les membres du Conseil d'administration assure l'examen des correspondances des membres par deux rapporteurs avant publication.

Directeur de la publication : Sylvia NIETO-PELLETIER

Secrétaire de rédaction : Pierre-Olivier HOCHARD

(bsfn@sfnnumismatique.org)

Préresse : Fabien TESSIER

Imprimerie Corlet

9 770037 934005